

**МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОТЕРЬ ДАВЛЕНИЯ С УЧЕТОМ УЗЛОВ
МЕСТНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИ КОРОТКОГО
МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНОГО ТРУБОПРОВОДА**

**SIMULATION OF PRESSURE LOSSES TAKING INTO ACCOUNT LOCAL
RESISTANCE UNITS OF HYDRAULICALLY SHORT METAL POLYMER
PIPELINE**

РЕМЕЗ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ,
студент,

Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева.

REMEZ IVAN ALEXANDROVICH,
student,

Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy.

Научный руководитель:

ПАЛИВЕЦ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ,
кандидат технических наук, доцент,

Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева.

Scientific supervisor:

PALIVETS MAXIM SERGEEVICH,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,

Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy.

В работе представлены результаты моделирования потерь давления в металлополимерном трубопроводе при определении суммарных потерь давления при турбулентном режиме течения, линейных потерь давления в трубопроводе, а также суммарных потерь давления в местных сопротивлениях металлополимерного трубопровода при учете взаимного влияния местных гидравлических сопротивлений друг на друга. Моделирование потерь давления производится на основе заданных параметров в программе Borland Delphi 7 с учетом потерь в арматуре местных сопротивлений при их взаимном влиянии и без учета взаимного влияния местных сопротивлений. Сделан вывод о применимости результатов расчётов потерь давления по моделируемой программе.

The paper presents the results of modeling pressure losses in a metal polymer pipeline when determining the total pressure losses in a turbulent flow regime, linear pressure losses in the pipeline, as well as total pressure losses in local resistances of a metal polymer pipeline, taking into account the mutual influence of local hydraulic resistances on each other. Modeling of pressure losses is performed based on the set parameters in the Borland Delphi 7 program, taking into account the losses in the reinforcement of local resistances with their mutual influence and without taking into account the mutual influence of local resistances. The conclusion is made about the applicability of the results of calculations of pressure losses according to the simulated program.

Ключевые слова: потери давления, местные сопротивления, длина трубопровода, внутренней диаметра трубопровода, удельная линейная потеря давления, шероховатости стенок, потери давления на местных сопротивлениях, коэффициент взаимного влияния.

Key words: pressure loss, local resistance, pipeline length, pipeline internal diameter, specific linear pressure loss, wall roughness, pressure loss at local resistance, coefficient of mutual influence.

Введение.

Гидравлический расчёт трубопроводов производится с учетом суммарных потерь давления как по всей длине, так и с учетом местных потерь в арматуре трубопровода и чаще всего рассчитывается без учета взаимного влияния местных сопротивлений друг на друга [1], а также методами, примененными И.Е. Идельчиком [2; 3], численные значения результатов моделирования получены в работах [4-6], данные экспериментальных исследований взаимного влияния местных сопротивлений приведены в работах [6-8].

Материалы и методы исследований.

Материалом для исследования послужили справочные данные [1] и экспериментальные данные гидравлических испытаний металлополимерного трубопровода VALTEC ISO 21003 PexbAL0,3-Pexb.

Моделирование и расчет было выполнено с использованием методов объектно-ориентированного программирования среды Borland Delphi 7 языка Object Pascal. Моделирование потерь давления было выполнено на основании обзора научных публикаций и справочных данных, а также использованы методы анализа и учета взаимного влияния местных сопротивлений в виде коэффициентов взаимного влияния для соответствующих узлов местных сопротивлений при гидравлическом расчете короткого трубопровода.

Потери давления в трубопроводе определялись по формуле [1]:

$$\Delta P = R \cdot l + Z, \quad (1)$$

где R – удельная линейная потеря давления на 1 метр длины трубопровода, Па/м (экспериментально или по справочным данным [1]); l – длина трубопровода, м; Z – потеря давления в арматуре, Па/м.

Потери давления на местных сопротивлениях [1] определялись по формуле с учетом коэффициента взаимного влияния местных сопротивлений $\psi = \zeta_{\text{узла}} / \sum \zeta$ (Таблица 1):

$$Z = \psi \sum \zeta \frac{V^2}{2} \rho, \quad (2)$$

где ψ – коэффициент взаимного влияния местных сопротивлений, который определялся с учетом справочных или экспериментальных данных [5-8]; $\zeta_{\text{узла}}$ – коэффициент местных сопротивлений узла местных сопротивлений; $\sum \zeta$ – сумма коэффициентов единичных местных сопротивлений; $\psi \sum \zeta$ – сумма коэффициентов местных сопротивлений на рассматриваемом участке трубопровода; V – скорость потока в трубопроводе, м/с; ρ – плотность воды, кг/м³.

Коэффициенты единичных местных сопротивлений (повороты, отводы, фитинги, арматура), которые находились вне зоны влияния друг от друга, алгебраически суммировались, в случае их размещения по длине $l < 10d$ (при их взаимном влиянии) общая сумма отдельных

значений коэффициентов местных сопротивлений умножалась на коэффициент взаимного влияния ψ .

Также определялись площадь сечения ω и скорость течения воды V :

$$\omega = \frac{\pi d^2}{4}, \tag{3}$$

$$V = \frac{Q}{\omega}. \tag{4}$$

Таблица 1. Значения коэффициентов взаимного влияния ψ узлов сопротивлений, использованных при моделировании потерь напора

№ п/п	Узел местных сопротивлений	Значение коэффициента взаимного влияния ψ
1.	«Диафрагма – диафрагма»	$\psi=0,36; 1; 1,05$
2.	«Тройник – тройник»	$\psi =0,6 \dots 1,6$
3.	«Отвод – арматура», «отвод – отвод», «отвод – арматура», «арматура – отвод», «напорный патрубок насоса – трубные элементы и арматура»	$\psi=0,85\dots 1,25$
4.	«Отвод – отвод», «Отвод – отвод– отвод»	1. $\psi=0,6\dots 1,0$ 2. $\psi=0,71\dots 0,92; 0,83\dots 0,92$ 3. $\psi=0,68\dots 0,81; 0,5\dots 0,69$
5.	«Проходной клапан – проходной клапан»	$\psi=0,36; 1,05$
6.	«Запорная арматура – запорная арматура»	$\psi=0,85\dots 1,07$
7.	«Запорная арматура – тройник»	1. $\psi=0,8\dots 1,10$ 2. $\psi=0,8\dots 1,10$

При расчете удельных линейных потерь давления R определялся коэффициент кинематической вязкости воды ν и число Рейнольдса Re :

$$Re = \frac{Vd}{\nu}, \tag{5}$$

где V – средняя скорость потока, м/с; d – диаметр трубы, м; ω – площадь живого сечения трубы, м²; Q – расход воды, м³/с; ν – коэффициент кинематической вязкости, м²/с.

Результаты и обсуждение.

В разработанной в объектно-ориентированной среде программой Borland Delphi 7 [9] получены и представлены данные результатов моделирования потерь давления в трубопроводе длиной $l=10$ м и диаметром $d=0,016$ м с учетом потерь в арматуре местных сопротивле-

ний при их взаимном влиянии (рис.1) и без учета взаимного влияния местных сопротивлений (рис.2).

Моделирование и расчёт потерь давления с учетом взаимного влияния единичных сопротивлений в арматуре (рис.1) производилось на основе таких параметров как длина трубопровода l , внутренний диаметр трубопровода d , плотности воды ρ , значений удельной потери давления на 1 метр длины R , расхода воды Q , значений суммарного коэффициента местных сопротивлений $\sum \zeta$, а так же коэффициентов взаимного влияния ψ при близкорасположенных друг к другу местных сопротивлениях в узлах: «диафрагма-диафрагма», «тройник-тройник», «отвод-арматура», «запорная арматура-запорная арматура», «отвод-отвод», «проходной клапан-проходной клапан», «запорная арматура-тройник».

Результаты моделирования потерь напора с учетом взаимного влияния местных сопротивлений (рис.1) показали уменьшение потерь давления по длине трубопровода от 99120Па до 189120Па.

Рис. 1. Моделирование потерь давления с учетом взаимного влияния местных сопротивлений.

Результаты моделирования потерь напора без учета взаимного влияния местных сопротивлений (рис.2) показали увеличение потерь давления по длине трубопровода от 110000Па до 200000Па.

Относительное расхождение с данными моделирования потерь давления с учетом взаимного влияния местных сопротивлений (рис.1) с учетом известных коэффициентов взаимного влияния местных сопротивлений [4-8] и без учета взаимного влияния местных сопротивлений (рис.2) составило до 4,15%.

Рис. 2. Моделирование потерь давления без учета взаимного влияния.

Заключение. Приведенные выше результаты расчета по моделируемой программе показали уменьшение суммарных потерь давления на 4293 Па с учетом взаимного влияния местных сопротивлений по сравнению с теми расчетами, которые не учитывали взаимное влияние. Результаты моделирования показали, что при сближении местных сопротивлений в трубопроводе меньше, чем зона их влияния (5-6d) с учетом коэффициентов взаимного влияния дают уменьшение давления по всей длине трубопровода равное 99120 Па, что меньше чем 103414 Па без учета близко расположенных местных сопротивлений друг к другу. Результаты расчетов потерь давления по моделируемой программе могут быть применены при проектировании трубопроводных систем и их компоновке, а также гидравлическом расчете трубопроводных систем с заданными параметрами: длины трубопровода, внутреннего диаметра, плотности воды с учетом температуры, удельной линейной потери давления на один метр длины и расхода в трубопроводе, значений коэффициентов местных потерь сопротивлений трубопровода справочных данных. Предварительное моделирование потерь давления трубопроводных систем позволяет производить выбор насосного оборудования с учетом их подачи и общих потерь рассматриваемой системы.

Автор выражает благодарность кандидату технических наук, доценту Палишвец Максиму Сергеевичу за оказанную помощь и ценные советы при подготовке статьи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Афонин А.Н., Сушицкий О.И. Руководство по проектированию, монтажу и эксплуатации систем холодного, горячего водоснабжения и отопления с использованием металлополимерных труб TM VALTEC. Под редакцией Горбунова В.И. М.: ОАО «НИИСантехники», 2009. 199 с.
- Грачев И.Г. Справочник по расчетам гидравлических и вентиляционных систем / И.Г. Грачев, В.М. Низовцев, С.Ю. Пирогов, Н.П. Савищенко, А.С. Юрьев. Под ред. А.С. Юрьева. С.-Пб.: АНО НПО «Мир и семья», 2001. 1154 с.

3. Идельчик И.Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям. М. – Л.: Государственное энергетическое издательство, 1960. 464 с.
4. Левинтан Е.Ю. Численное моделирование взаимного влияния элементов гидравлических систем / Е.Ю. Левинтан, А.А. Шейпак // Известия Московского государственного индустриального университета. 2009. № 4(17). С. 50-55.
5. Снежко В.Л. Взаимное влияние местных гидравлических сопротивлений в трубопроводах блочно-комплектных насосных станций / В.Л. Снежко // Отраслевые аспекты технических наук. 2011. № 2. С. 6-8.
6. Снежко В.Л., Палиивец М.С. Кинематическая структура потока и гидравлические сопротивления узла «регулируемая задвижка-тройник» в напорном водоводе // Природообустройство. 2010. № 2. С. 54-59.
7. Ковалев-Кривоносов П.А., Зюбан В.А., Умбрасас М.-Р.А. Рекомендации по компоновке отводов и арматуры в составе блоков и агрегатов судовых систем // Сб. НТО им. А.Н. Крылова. Л.: Судостроение, 1978. Вып. 285. С. 95-100.
8. Гольденберг И.З., Умбрасас М.-Р.А. Связь гидравлических потерь со скоростью вторичного течения в отводах трубопроводов // Труды. Калининградский техн. ин-т рыб.пром. и хоз., 1975. Вып. 58. С. 36-42.
9. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2023613264 Российская Федерация. «Расчет гидравлических потерь напора для проектирования и компоновки элементов трубопроводной арматуры»: № 2023611858: заявл. 03.02.2023: опубл. 14.02.2023 / М.С. Палиивец, В.Л. Снежко, Е.В. Щедрина, О.Н. Ивашова; заявитель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева». EDN IUHUIQ.

© Ремез И.А., 2023.